

PRACTICA 1

Un mostrador con postres de tres niveles. En el primer nivel, pasteles grandes para compartir con un número de personas, más que nada inclinados a las fresas. Los últimos dos niveles son postres individuales que podemos disfrutar de diferentes sabores, tamaños y texturas. Todos muy ricos.